

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20493962>

**ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ МЕРОСИДА АХЛОҚИЙ ТАРБИЯ
МАСАЛАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ БОШЛАНГИЧ
ТАЪЛИМДАГИ АҲАМИЯТИ**

Даминова Гулфия Салим қизи

Тошкент амалий фанлар университети 4-босқич талабаси
mmittihon@gmail.com

Меҳриддинова Нозима Аслам қизи

Тошкент амалий фанлар университети 4-босқич талабаси

Исламова Дилфуза Дилшодовна

педагогика фанлари номзоди, доцент

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Шарқ мутафаккирлари меросида ахлоқий тарбия масалалари ҳамда уларнинг бошланғич таълим тизимидаги аҳамияти илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Буюк алломалар – Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Алишер Навоий ва бошқа мутафаккирларнинг ахлоқ, маънавият, инсон камолотига оид қарашлари ўрганилган. Тадқиқот жараёнида таҳлилий, қиёсий ва тарихий-педагогик усуллардан фойдаланилди. Натижалар шуни кўрсатдики, Шарқ мутафаккирлари томонидан илгари сурилган ахлоқий тарбия гоялари бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини сақлаб қолган бўлиб, бошланғич синф ўқувчиларининг маънавий-ахлоқий камолотини таъминлашда муҳим педагогик манба ҳисобланади. Ушбу меросни таълим жараёнига интеграция қилиш ўқувчиларда ватанпарварлик, инсонпарварлик, меҳнатсеварлик, ҳалоллик, адолатпарварлик каби фазилатларни шакллантиришга хизмат қилади.

Калит сўзлар: ахлоқий тарбия, Шарқ мутафаккирлари, маънавий камолот, бошланғич таълим, Форобий, Беруний, Ибн Сино, Навоий, педагогик мерос, тарбия.

ABSTRACT

This article analyzes the issues of moral education in the heritage of Eastern thinkers and their significance in primary education. The study examines the views of prominent scholars and philosophers, including Abu Nasr al-Farabi, Abu Rayhan al-Biruni, Abu Ali Ibn Sina (Avicenna), Yusuf Khas Hajib, Alisher Navoi, and other Eastern thinkers on morality, spirituality, and human development. Analytical, comparative, and historical-pedagogical research methods were employed in the study. The findings reveal that the ideas of moral education proposed by Eastern thinkers have retained their relevance to the present day and serve as an important pedagogical source for ensuring the spiritual and moral development of primary school students. Integrating this rich intellectual heritage into the educational process contributes to the formation of such qualities as patriotism, humanism, diligence, honesty, and justice among learners. The study emphasizes that the moral and educational legacy of Eastern scholars can effectively support the development of well-rounded, ethically responsible, and socially active individuals in modern primary education.

Keywords: *moral education, Eastern thinkers, spiritual development, primary education, Al-Farabi, Al-Biruni, Ibn Sina, Alisher Navoi, pedagogical heritage, upbringing.*

КИРИШ

Глобаллашув жараёнлари жадал кечаётган бугунги кунда ёш авлоднинг маънавий-ахлоқий тарбияси масаласи давлат ва жамият олдидаги устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Замонавий ахборот маконининг кенгайиши, турли маданий таъсирларнинг кучайиши ва ижтимоий муносабатларнинг

мураккаблашуви натижасида болалар тарбиясига бўлган талаблар ҳам ортиб бормоқда. Шу нуқтаи назардан, миллий ва умуминсоний кадриятларга асосланган ахлоқий тарбия тизимини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда таълим соҳасида амалга оширилаётган ислохотларда ҳам маънавий-ахлоқий тарбия масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ёшларни миллий кадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш, уларнинг маънавий иммунитетини мустаҳкамлаш ва баркамол шахс сифатида шакллантириш давлат сиёсати даражасидаги муҳим вазифалардан бири сифатида белгиланган.

Шарқ цивилизацияси тарихида етишиб чиққан мутафаккирлар инсон тарбияси, ахлоқ ва маънавият масалаларига доимо катта эътибор бериб келганлар. ¹Улар ўз асарларида комил инсонни тарбиялашнинг назарий ва амалий асосларини ишлаб чиққанлар. Ушбу қарашлар нафақат ўз даври учун, балки бугунги кун таълим тизими учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Фаробий инсон бахтига эришишда ахлоқий камолотнинг ўрнини асослаб берган бўлса, Беруний инсонпарварлик ва илм-маърифатнинг аҳамиятини таъкидлаган. Ибн Сино эса ахлоқий тарбиянинг инсон руҳияти ва жамият тараққиётидаги ролини ёритиб берган. Юсуф Хос Ҳожиб ва Алишер Навоий асарларида адолат, ҳалоллик, меҳр-оқибат, меҳнатсеварлик каби фазилатлар инсон камолотининг асосий мезони сифатида талқин қилинган.

Бошланғич таълим инсон шахси шаклланишининг муҳим босқичи ҳисобланади. Айнан шу даврда болаларда ахлоқий меъёрлар, ижтимоий муносабатлар ва шахсий кадриятлар шакллана бошлайди. Шу сабабли Шарқ мутафаккирлари меросидан бошланғич таълим жараёнида самарали фойдаланиш муҳим педагогик аҳамият касб этади.

¹ [1] UNESCO. Al-Farabi and his contribution to world culture. <https://www.unesco.org>

Ушбу тадқиқотнинг мақсади Шарқ мутафаккирлари меросидаги ахлоқий тарбия ғояларини таҳлил қилиш ва уларнинг бошланғич таълим жараёнидаги аҳамиятини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот методологияси. Мазкур тадқиқотда Шарқ мутафаккирлари меросидаги ахлоқий тарбия масалаларини ўрганиш ҳамда уларнинг бошланғич таълим тизимидаги аҳамиятини аниқлаш мақсадида бир қатор илмий-тадқиқот усулларидан фойдаланилди. Тадқиқотнинг методологик асосини тарихийлик, тизимлилик, изчиллик ва объективлик тамойиллари ташкил этди. Илмий изланиш жараёнида тарихий-педагогик таҳлил, қиёсий таҳлил, манбашунослик, контент-таҳлил ва умумлаштириш усуллари қўлланилди.

Тарихий-педагогик таҳлил усули ёрдамида Шарқ мутафаккирларининг таълим-тарбияга оид қарашлари, улар яшаган даврнинг ижтимоий-маданий муҳити ҳамда ахлоқий тарбия ҳақидаги фикрлари ўрганилди. Ушбу усул орқали Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб ва Алишер Навоий каби мутафаккирларнинг асарларида илгари сурилган ғояларнинг шаклланиш омиллари аниқланди. Шунингдек, мазкур олимларнинг инсон камолоти, маънавий тарбия ва комил инсон ҳақидаги қарашлари таҳлил қилинди.

Манбашунослик усули тадқиқотнинг муҳим қисми сифатида хизмат қилди. Ушбу усул асосида мутафаккирларнинг асл асарлари ҳамда уларга бағишланган илмий адабиётлар ўрганилди. Хусусан, Форобийнинг “Фозил одамлар шаҳри”, Ибн Синонинг “Донишнома”, Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг”, Алишер Навоийнинг “Маҳбуб ул-қулуб” асарлари таҳлил қилинди. Манбаларни ўрганиш жараёнида ахлоқий тарбия, маънавий камолот, инсонпарварлик, адолат ва эзгулик каби тушунчаларнинг мазмун-моҳияти очиқ берилди.

Қиёсий таҳлил усули ёрдамида турли мутафаккирларнинг ахлоқий тарбияга оид қарашлари ўзаро таққосланди. Таҳлил натижасида уларнинг умумий ва ўзига хос жиҳатлари аниқланди. Масалан, Форобий инсон бахтини жамиятдаги фозил муносабатлар билан боғлаган бўлса, Ибн Сино тарбиянинг инсон руҳий

камолотига таъсирини алоҳида таъкидлаган. Юсуф Хос Ҳожиб давлат бошқарувида адолат ва ахлоқнинг аҳамиятини кўрсатган бўлса, Навоий инсонпарварлик ва меҳр-оқибатни юксак қадрият сифатида баҳолаган. Ушбу қиёсий таҳлил орқали мутафаккирлар қарашларининг замонавий таълим тизими учун аҳамияти белгилаб берилди.

1-расм. Тадқиқотда қўлланилган асосий методлар

1-расм. Шарқ мутафаккирлари меросини ўрганишида қўлланилган тадқиқот методлари (тарихий-педагогик таҳлил, манбашунослик, қиёсий таҳлил, контент-таҳлил ва умумлаштириш усуллари).

Контент-таҳлил усули ёрдамида танланган манбаларнинг мазмуни чуқур ўрганилди. Асарларда такрорланувчи ахлоқий тушунчалар, қадриятлар ва тарбиявий ғоялар ажратиб олинди ҳамда маълум мезонлар асосида гуруҳлантирилди. Таҳлил жараёнида ҳалоллик, меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, адолатпарварлик, бағрикенглик, камтарлик ва инсонпарварлик каби ахлоқий фазилатларнинг қай даражада ёритилганлиги аниқланди. Шу билан бирга, мазкур ғояларнинг бошланғич таълим мазмунига интеграция қилиш имкониятлари баҳоланди.

Тадқиқот натижаларини тизимлаштириш ва илмий хулосалар чиқариш мақсадида умумлаштириш усулидан ҳам фойдаланилди. Ушбу усул орқали таҳлил қилинган манбалардан олинган маълумотлар бир тизимга келтирилиб, Шарқ мутафаккирлари меросидаги ахлоқий тарбия тамойилларининг умумий модели шакллантирилди. Шунингдек, мазкур тамойилларнинг бошланғич синф ўқувчиларини маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбиялашдаги аҳамияти асослаб берилди.

Тадқиқотнинг назарий асосини педагогика, психология, фалсафа ва таълим назарияси соҳаларида амалга оширилган илмий изланишлар ташкил қилди. Мазкур ёндашув тадқиқотнинг илмий ишончилигини таъминлаш билан бирга, Шарқ мутафаккирлари меросининг замонавий таълим тизими учун долзарблигини асослаш имконини берди.

2-расм. Шарқ мутафаккирлари меросини таҳлил қилиш жараёни

Ишқолданган адабиёт:

1. Каримов К. "Кутубу байт"нинг топишма ва Ўзбекистон тарихини // Адабиётшунослик ва тилишунослик мақаллари // Ўзбекистон ССР Фанлар академияси А.С.Пушкин номидagi Таълим ва ақлий институтининг илмий мажлуси ўқувлари. – Тошкент, 1983. – С. 109-117.
2. Насилов Д.М. В.В.Радлов ва унинг древнотуркий тилишунослиги // в кн. Тюркологиялык сборник – 1971. – М.: Наука, 1972. – С.64 – 101.
3. Каримов К. Ушқанишдаги ишқолданган адабиёт. – С. 110.
4. Насилов Д.М. Ушқанишдаги ишқолданган адабиёт. – С. 70.
5. Каримов К. Ушқанишдаги ишқолданган адабиёт. – С. 117.
6. Вилланд А.З. Восточные рукописи в Ферганской области // Записки Восточного отделения. – Бухара, 1914, том XX, 11. – С. 312-313.
7. Фетрат А. "Кутубу байт" // Журнал. Маориф ва ўқитувчи. – Тошкент, 1925 (ин арабский график).
8. Мисков С.Е. Из истории рукописи "Кутубу байт" // Известия АН СССР, Отделение гуманитарных наук. – М., 1929. № 9. – С. 734-754.
9. Мисков С.Е. Памятник древнетуркской письменности. – М.-Л., 1951.
10. Вахитова А.А. К вопросу о классовой природе Караханидского государства // Труды восточного факультета АН СССР. Фрунзе, Том 1, вып. 1, 1943. – С.127-136.
11. Каримов К. Ушқанишдаги ишқолданган адабиёт. – С.114.
12. Каримов К. Калитория подлин и яшма "Кутубу байт" АКД. – Тошкент, 1982.
13. Каримов К. Туғул эр оқи келги келер. – Тошкент: Ўзбекистон "Билим" нашриоти, 1979; Ето же: Юсуф хон Хоноб, "Кутубу байт". – Тошкент: Гафур Гулям номидagi Ўзбекистон адабиёт ва санъатини ривожлантирувчи акадeмияси, 1971; Ето же: Юсуф хон Хоноб, "Кутубу байт". Ушқанишдаги ишқолданган адабиёт. – Тошкент: Фан, 1971; Ето же: Нам бўлган дустон. – Тошкент: Фан, 1976.
14. Каримов К. "Кутубу байт"нинг топишма ва Ўзбекистон тарихини. – С. 116; Ето же. "Кутубу байт"нинг топишма ва яшма маънаси // Адабиётшунослик ва тилишунослик мақаллари. Ўзбекистон ССР Фанлар академияси А.С.Пушкин номидagi Таълим ва ақлий институтининг илмий мажлуси ўқувлари. – Тошкент, 1981. – С. 152-164.
15. Юсуф хон Хоноб. Кутубу байт. Автор предисловия – Б.Тулкиев. – Тошкент: "Юдурус", 1990. – С. 4.
16. Юсуф хон Хоноб. Кутубу байт. Два десятилетия и маълумоти аҳолининг оғрафта. Спонтанный перевод на узбекский язык Садылла Алмеда. Автор предисловия – Б.Тулкиев. – Тошкент: "Юдурус", 1991. – С. 191.

2-расм. Шарқ мутафаккирларининг ахлоқий тарбияга оид асарлари ва уларни таҳлил қилиш жараёни.

Натижалар
Фаробий таълимотида ахлоқий тарбия масалалари

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Шарқ мутафаккирлари орасида Абу Наср Фаробийнинг ахлоқий тарбияга оид қарашлари алоҳида аҳамиятга эга. Фаробий инсон камолоти ва жамият тараққиётини ўзаро боғлиқ жараён сифатида баҳолайди. Унинг фикрича, ҳар қандай жамиятнинг равнақи фуқароларнинг маънавий-ахлоқий етуқлигига боғлиқ бўлиб, бундай етуқлик эса тўғри ташкил этилган таълим ва тарбия жараёни орқали шаклланади.

Фаробий инсоннинг ҳақиқий бахт-саодатга эришиши учун билим билан бир қаторда юксак ахлоқий фазилатларга ҳам эга бўлиши лозимлигини

таъкидлайди.¹ Олимнинг “Фозил одамлар шаҳри” асаарида комил инсон ва фозил жамият ҳақидаги ғоялар марказий ўрин эгаллайди. Унда инсоннинг маънавий баркамоллиги жамият фаровонлигининг асосий шarti сифатида кўрсатилади.

Таҳлиллар натижасида Форобий таълимотида бир қатор муҳим ахлоқий қадриятлар илгари сурилганлиги аниқланди. Жумладан, адолат инсон ва жамият муносабатларини тартибга солувчи асосий тамойил сифатида талқин қилинади. Олимнинг фикрича, адолат қарор топган жамиятда инсонлар ўртасида ўзаро ҳурмат ва ҳамжиҳатлик мустаҳкамланади. Шунингдек, донишмандлик инсоннинг тўғри қарор қабул қилиши ва ҳаётда муваффақият қозониши учун муҳим омил сифатида баҳоланади.

Форобий сабр-тоқатни инсоннинг иродасини мустаҳкамловчи ахлоқий сифат деб ҳисоблайди. Унинг қарашларига кўра, инсон қийинчиликларга бардош бериш, ўз мақсадига қатъият билан интилиш орқали камолотга эришади. Меҳнатсеварлик ҳам мутафаккир таълимотида муҳим ўрин тутади. Форобий меҳнатни инсон ҳаётининг мазмуни ва жамият тараққиётининг асосий манбаи сифатида баҳолаган.

Тадқиқот натижалари инсонпарварлик ғояси Форобий таълимотининг марказий қисми эканлигини кўрсатди. Олим инсонларга меҳр-мурувват билан муносабатда бўлиш, ўзаро ёрдам ва ҳамкорликни ривожлантириш жамият барқарорлигининг муҳим шarti эканлигини таъкидлайди. Шу билан бирга, ватанпарварлик фазилати ҳам инсоннинг маънавий етуклигини белгилайдиган муҳим мезонлардан бири сифатида кўрсатилади.

Ростгўйлик ва ҳалоллик Форобий қарашларида комил инсоннинг ажралмас хусусиятлари ҳисобланади. У инсоннинг сўзи ва амали бир-бирига мос бўлиши кераклигини таъкидлайди. Бундай фазилатлар шахснинг жамиятда обрў-эътибор қозонишига хизмат қилади.

¹ [2] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Al-Farabi. <https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi/>

Олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатдики, Форобий томонидан илгари сурилган ахлоқий кадриятлар бугунги бошланғич таълим тизими учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ушбу ғояларни дарс жараёнларига интеграция қилиш орқали ўқувчиларда адолатпарварлик, меҳнатсеварлик, инсонпарварлик, ватанпарварлик ва ростгўйлик каби ижобий фазилатларни шакллантириш мумкин. Натижада бошланғич синф ўқувчиларининг маънавий-ахлоқий камолоти таъминланиб, уларнинг комил инсон бўлиб вояга етиши учун мустаҳкам асос яратилади.

Беруний меросида инсонпарварлик ғоялари

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Абу Райҳон Берунийнинг илмий ва маънавий меросида инсонпарварлик ғоялари алоҳида ўрин тутади. У нафақат буюк қомусий олим, балки инсон тарбияси ва маънавий камолоти масалаларига чуқур эътибор қаратган мутафаккир сифатида ҳам танилган. Беруний инсоннинг ҳар томонлама ривожланишида илм-фан, тарбия ва ахлоқнинг ўзаро боғлиқлигини асослаб берган. Унинг фикрича, ҳақиқий комил инсон билимли бўлиш билан бирга юксак маънавият ва ахлоқий фазилатларга ҳам эга бўлиши лозим.

Беруний инсоннинг жамиятдаги ўрни ва масъулияти ҳақида фикр юритар экан, ҳар бир шахснинг ўзгаларга нисбатан ҳурмат ва меҳр-мурувват билан муносабатда бўлиши зарурлигини таъкидлайди. Унинг қарашларида инсонпарварлик, бағрикенглик ва адолат жамият тараққиётининг муҳим омиллари сифатида талқин қилинади. Олим турли халқлар ва маданиятларни ўрганиш жараёнида уларнинг кадриятларига ҳурмат билан ёндашган ҳамда миллатлар ўртасидаги ўзаро ҳамжиҳатлик ва ҳамкорлик ғояларини илгари сурган.

Таҳлиллар натижасида Беруний таълимотида бир қатор муҳим ахлоқий кадриятлар устувор аҳамият касб этиши аниқланди. Жумладан, бағрикенглик инсонларнинг бир-бирини тушуниши ва ҳурмат қилиши учун асос бўлиб хизмат қилади. Инсон ҳуқуқларига ҳурмат эса ҳар бир шахснинг кадр-қимматини

этироф этиш ва унинг эркинликларини таъминлашга қаратилган муҳим тамойил ҳисобланади.

Беруний ҳақиқатпарварликни олим ва ҳар бир инсон учун энг муҳим фазилатлардан бири сифатида баҳолаган. Унинг фикрича, ҳақиқатни излаш ва унга содиқ қолиш инсон маънавий камолотининг муҳим кўрсаткичидир. Шунингдек, меҳнатсеварлик ва илмга интилиш инсоннинг шахсий ривожланиши ҳамда жамият тараққиётининг асосий омили сифатида талқин қилинади. Эзгулик қилиш, инсонларга яхшилик улашиш ва жамият манфаати учун хизмат қилиш эса Беруний қарашларининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, Берунийнинг инсонпарварликка асосланган ахлоқий ғоялари замонавий бошланғич таълим тизимида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Уларни таълим жараёнига татбиқ этиш орқали ўқувчиларда бағрикенглик, адолатпарварлик, меҳнатсеварлик, илмга қизиқиш ва инсонларга ҳурмат каби ижобий фазилатларни шакллантириш мумкин. Бу эса ёш авлоднинг маънавий-ахлоқий камолотини таъминлашда муҳим педагогик аҳамият касб этади.

Ибн Сино таълимотида тарбиянинг ўрни

Тадқиқот натижалари Абу Али ибн Синонинг тарбия ҳақидаги қарашлари Шарқ педагогик тафаккурининг муҳим таркибий қисми эканлигини кўрсатди. Ибн Сино инсон шахсининг шаклланиши ва камол топишида тарбиянинг ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаган. Унинг фикрича, инсоннинг маънавий ва ахлоқий сифатлари табиий равишда эмас, балки мақсадли тарбия жараёни орқали ривожланади.¹ Шу сабабли бола тарбиясига эрта ёшдан эътибор қаратиш зарур ҳисобланади.

Ибн Сино боланинг тарбиясида оиланинг ўрнини алоҳида таъкидлайди. Унинг қарашларига кўра, фарзанд тарбиясининг илк асослари оила муҳитида

¹ [3] Encyclopaedia Britannica. Avicenna (Ibn Sina). <https://www.britannica.com/biography/Avicenna>

шаклланади. Ота-она болага нафақат билим бериш, балки унда яхши фазилатларни қарор топтириш учун ҳам масъулдир. Шу билан бирга, олим мактаб ва жамиятнинг ҳам тарбия жараёнидаги аҳамиятини юқори баҳолаган. У тарбиянинг самарадорлиги оила, таълим муассасаси ва жамиятнинг ўзаро ҳамкорлигига боғлиқ эканлигини таъкидлайди.

Таҳлиллар натижасида Ибн Сино таълимотида ахлоқий тарбиянинг асосий мақсади инсонда ижобий хулқ-атвори шакллантиришдан иборат эканлиги аниқланди. Олим инсоннинг маънавий етуклиги унинг кундалик ҳаётида намоён бўладиган ахлоқий фазилатлар билан белгиланишини қайд этади. Шу нуқтаи назардан, болаларда ҳалоллик, камтарлик, меҳрибонлик, интизом, масъулият ва дўстликка садоқат каби сифатларни ривожлантириш муҳим вазифа ҳисобланади.

Ибн Сино ҳалолликни инсоннинг энг муҳим ахлоқий фазилатларидан бири сифатида баҳолаган. Унинг фикрича, ҳалол инсон жамиятда ҳурмат қозонади ва бошқалар учун намуна бўла олади. Камтарлик эса инсоннинг маънавий юксаклигини намоён этувчи муҳим хусусият ҳисобланади. Шунингдек, меҳрибонлик ва инсонларга яхшилик қилиш жамиятда соғлом муносабатларни шакллантиришга хизмат қилади.

Олим интизом ва масъулиятни шахс камолотининг муҳим шартлари сифатида кўради. Интизомли инсон ўз вазифаларини виждонан бажаради, масъулиятли инсон эса ўз ҳаракатлари учун жавобгарликни ҳис этади. Дўстликка садоқат ҳам Ибн Сино таълимотида муҳим ахлоқий қадриятлардан бири бўлиб, у инсонлар ўртасидаги ишонч ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлайди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Ибн Синонинг тарбия ҳақидаги ғоялари замонавий бошланғич таълим тизими учун ҳам долзарб аҳамиятга эга. Уларни таълим жараёнида қўллаш ўқувчиларнинг маънавий-ахлоқий камолотини таъминлаш, уларда ижобий хулқ-атвор ва юксак инсоний фазилатларни шакллантиришга хизмат қилади.

Муҳокама. Тадқиқот натижалари Шарқ мутафаккирлари меросида ахлоқий тарбия масалалари марказий ўрин эгаллашини кўрсатди. Форобий, Беруний ва

Ибн Синонинг таълим-тарбияга оид қарашлари таҳлили уларнинг инсон камолотини жамият тараққиётининг муҳим шарти сифатида баҳолаганлигини тасдиқлади. Барча мутафаккирлар ахлоқий тарбияни инсон шахсини шакллантиришнинг асосий омили сифатида эътироф этганлар.

Фаробий таълимотида адолат, донишмандлик ва инсонпарварлик каби фазилатлар комил инсоннинг асосий белгиси сифатида кўрсатилган. Беруний эса инсонпарварлик, бағрикенглик ва ҳақиқатпарварликни жамият тараққиёти учун муҳим омил деб ҳисоблаган. Ибн Сино тарбиянинг инсон ҳаётидаги аҳамиятини чуқур таҳлил қилиб, оила, мактаб ва жамият ҳамкорлигининг муҳимлигини таъкидлаган.

Таҳлил натижалари мазкур мутафаккирларнинг қарашлари ўртасида умумийлик мавжудлигини кўрсатди. Хусусан, уларнинг барчаси инсоннинг маънавий камолоти билим ва ахлоқнинг уйғунлиги орқали таъминланишини таъкидлаган. Шу билан бирга, ҳар бир мутафаккир муайян ахлоқий қадриятларга алоҳида урғу берган. Бу эса уларнинг педагогик меросини янада бой ва кўп қиррали қилиб кўрсатади.

Замонавий бошланғич таълим шароитида мазкур ғоялардан фойдаланиш катта аҳамият касб этади. Бошланғич синф ёши бола шахсининг шаклланишида муҳим босқич ҳисобланади. Ушбу даврда ўқувчиларда ҳалоллик, меҳнатсеварлик, масъулият, бағрикенглик ва инсонпарварлик каби фазилатларни шакллантириш келажакда уларнинг ижтимоий фаол ва маънавий етук шахс бўлиб камол топишига хизмат қилади.

Тадқиқот давомида аниқланган яна бир муҳим жиҳат шундан иборатки, Шарқ мутафаккирлари меросидан фойдаланиш миллий қадриятларни сақлаш ва ёш авлод онгига сингдириш имконини беради. Бу эса глобаллашув шароитида миллий ўзликни англаш ва маънавий барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, мутафаккирлар асарларидаги тарбиявий ғояларни дарсликлар, синфдан ташқари машғулотлар ва маънавий-маърифий тадбирлар мазмунига

киритиш таълим самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Бу орқали ўқувчилар нафақат назарий билимларга, балки ҳаётий қадриятларга ҳам эга бўладилар.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари Шарқ мутафаккирлари меросида ахлоқий тарбия масалалари муҳим ўрин тутишини кўрсатди. Форобий, Беруний ва Ибн Сино асарларида инсон камолоти, маънавий юксалиш ва комил шахсни тарбиялашга оид қимматли педагогик ғоялар мужассамлашган.

Тадқиқот жараёнида Форобий таълимотида адолат, донишмандлик, сабр-тоқат ва инсонпарварлик; Беруний меросида бағрикенглик, ҳақиқатпарварлик ва илмга интилиш; Ибн Сино қарашларида эса ҳалоллик, меҳрибонлик, интизом ва масъулият каби фазилатлар устувор аҳамиятга эга эканлиги аниқланди.

Натижалар шуни кўрсатдики, мазкур ахлоқий қадриятлар замонавий бошланғич таълим тизими учун ҳам долзарб ҳисобланади. Уларни таълим жараёнига татбиқ этиш ўқувчиларнинг маънавий-ахлоқий ривожланишига, ижобий хулқ-атвори шакллантиришга ва миллий қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, Шарқ мутафаккирлари мероси ёш авлод тарбияси учун муҳим маънавий-маърифий манба бўлиб, унинг имкониятларидан бошланғич таълим тизимида самарали фойдаланиш замонавий таълимнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Келгусида мазкур мерос асосида инновацион педагогик технологияларни ишлаб чиқиш ва уларни таълим амалиётига жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Форобий А.Н. **Фозил одамлар шахри**. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016.
2. Форобий А.Н. **Бахт-саодатга эришув ҳақида**. – Тошкент: Ўзбекистон, 2004.
3. Ибн Сино А.А. **Донишнома**. – Тошкент: Фан, 1981.
4. Ибн Сино А.А. **Тиб қонунлари**. – Тошкент: Мерос, 1993.

5. Беруний А.Р. **Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар.** – Тошкент: Фан, 1968.
6. Беруний А.Р. **Ҳиндистон.** – Тошкент: Шарқ, 1965.
7. Юсуф Хос Ҳожиб. **Қутадғу билиг.** – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги нашриёт, 2015.
8. Навоий А. **Маҳбуб ул-қулуб.** – Тошкент: Ўзбекистон, 2011.
9. Авлоний А. **Туркий гулистон ёхуд ахлоқ.** – Тошкент: Ўқитувчи, 2008.
10. Мусурмонова О. **Маънавий қадриятлар ва ёшлар тарбияси.** – Тошкент: Ўқитувчи, 2019.
11. Толипов Ў., Усмонбоева М. **Педагогик технологияларнинг назарий асослари.** – Тошкент: Фан, 2017.
12. Ҳасанбоев Ж., Тўракулов Х. **Педагогика.** – Тошкент: Фан ва технология, 2020.